

XOM ASHYO VA TAYYOR MAHSULOTLARNI QADOQLASHDA INNOVATSION IDISHLAR VA QADOQLASH MATERIALLARIDAN FOYDALANISH.

¹I.I. Mamatkulov, ²H.R. Abraeva

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, q.x.f.f.d., (PhD), ²Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14212399>

Annotatsiya. Xom ashyoni aholiga yetqazib berish maqsadida mahsulotlarni qadoqlangan va innovatsion idishlarga joylab mahsus punktlarga yetqazib beriladi.

Kalit so'zlar: xom ashyo, qadoqlash, inovatsion idishlar, metal jihozlar.

Аннотация. Для доставки сырья населению продукция упаковывается и помещается в инновационные контейнеры и доставляется в определенные точки.

Ключевые слова: Сырье, упаковка, инновационная тара, металлическое оборудование

Abstract. In order to deliver raw materials to the population, the products are packaged and placed in innovative containers and delivered to specific points.

Keywords: raw materials, packaging, innovative containers, metal equipment.

Bugun qishloq xo'jaligi mahsulotlari chet el bozorlarida raqobatbardosh bo'lishi va o'z o'rnini topishi uchun ishlab chiqaruvchining strategiyasi xamda mahsulotning sifati, assortimenti, qadoqlanishi, tamg'alanishi va dizayni asosiy rol o'ynaydi.

Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash oziq-ovqat uchun maxsus ishlab chiqilgan qadoqlash tizimi bo'lib, oziq-ovqat sanoati bilan bog'liq jarayonlar orasida eng muhim jihatlardan birini ifodalaydi, chunki u kimyoviy, biologik va fizik o'zgarishlardan himoya qiladi[1]. Oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashning asosiy maqsadi iste'molchilar, sanoatning ehtiyojlari uzoq roq sifat ko'rsatgichlarini saqlab qoladiga mahsulotlar bilan qondirish. Shuningdek oziq-ovqat mahsulotlarini oqilona narxda himoya qilish va yetkazib berishning amaliy vositalarini ta'minlashdir[1]. Bundan tashqari, barqarorlik, atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish va saqlash muddatini uzaytirish kabi joriy tendensiyalar asta-sekin qadoqlash tizimini loyihalashning eng muhim jihatlari aylandi

Mahsulotning dizayni tashqi bozorga chiqariladigan mahsulot nomi, shakli va rangini tanlashdan iboratdir. Sotuvga chiqariyotgan mahsulot ichki yoki tashqi bozorga chiqarilishidan kelib chiqib o'z xususiyatlariga ega bo'ladi. Masalan eksportga chiqariladigan mahsulot dizayni ko'p jixatdan mamlakat aholisining madaniy va diniy xususiyatlaridan kelib chikib belgilanadi. Dizayn bo'yicha qaror qabul qilishda mamlakat aholisining urf-odatlarini, tili-dini va boshqa xususiyatlariga e'tibor qaratilishi lozim.

Sotuvga chiqarilayotgan yangi uzulgan yoki qayta ishlangan mahsulotlar albatta sifatli va qulay idishlarga qadoqlangan bo'lishi talab etiladi. O'z navbatida qadoqlangan mahsulotning saqlanishi va tashilishi uchun qulaylik yaratuvchi o'rov materiallarini tayyorlash va ishlab chiqarish yoki xarid qilinishi rejalashtiriladi.

Meva va sabzavotlarning sifati oziq-ovqat, mazalik va texnologik qiymatlari bilan tavsiflanadi.

1-rasm. Mahsulotlarni qog‘oz va taxta idishlarda qadoqlash.

Ular kimyoviy va mexanik tarkibi, fizikaviy xossalari, tashqi tovarlik ko‘rinishi va bu xossalarni saqlash davomida yo‘qotmaslik qobiliyatiga bog‘liqdir. Meva va sabzavotlarning sifatiga mahsulotning navi, agrotexnikasi, yetishtirish sharoitlari, terish muddati va usullari ham ta‘sir etadi. Yuqoridagi ko‘rsatkichlar saqlash muddati va sharoitiga qarab ham o‘zgaradi.

Mahsulotning har bir partiyasidan ajratib olingan o‘rtacha namuna bo‘yicha meva va sabzavotlarning sifati aniqlanadi. Bir vaqtda topshirilgan yoki qabul qilingan, bir xil botanik navga ega bo‘lgan va bir xil qadoqlangan har qanday miqdordagi meva-sabzavotlar partiya hisoblanadi.

Qadoqlash idishlari mahsulot sifatini buzuvchi kor-yomgirdan, xidining yukolishi, urilib shikaslanishidan, kurish, uvalanish, okish - tukishdan, yokimsiz xid, ombor zararkunandalaridan va boshalardan saklaydi. Idish tayorlanadigan materiallarning axamiyati katta. U arzon, yengil, chidamli, nam tortmaydigan, xidsiz bo‘lishi, mahsulotga kimyoviy ta‘sir etmasligi, mahsulot namligini uziga tortmasligi lozim.

2-rasm Meva-sabzavotlar va uzumni yangi uzulgan holda qadoqlash idishlari.

Meva va sabzavotlar va ularni saqlash yoki qayta ishlab olingan mahsulotlarni qadoqlashda turli xil materiallaridan foydalaniladi. Yogoch idishga-yashik, kuti, bochka, bargli va tilogach daraxtlari yogochidan yasaydilar.

Mahsulotlarni qadoqlashda yogochdan yasaydigan idishdagi namlik 16-18 % dan oshmasligi kerak. Karton idishlarga-kartonlardan yasalgan yashik, quti, stakanlar kiradi. Tuzlangan mahsulotlarni yog‘och idishlarga qadoqlash qadoqlash. Qog‘oz idish-pishiqlik qog‘oz qop, paket, urov qog‘ozi, yog shimmaydigan qog‘ozlardir. Matodan tikilgan idishlarga-kanop, yarim kanop, ip-gazlama kabilardan tikilgan idishlar kiradi. Matodan tikilgan qoplar mahsulotni ifloslanishidan tejimli foydalanishga imkon beradi. Shisha idishga-turli sigimdagi butilka, banka, balonlar kiradi. Bunday idishlarda mahsulotlar yaxshi saklanadi.

Ma‘lumki, bugun meva va sabzavotlar va ulardan qayta ishlangan mahsulotlarni qadoqlashga qo‘llaniladigan idishlarga nisbatan nafaqat standart talablar bundan tashqari iste‘molchi tomondan qattiq talablar qo‘yilmoqda.

Metall idishlarga-tunukadan tayorlangan bochka, flyagalar, banka tunuka yashiklar va alyumin folgalar kiradi. Polimer materiallaridan tayorlangan idishlar butilka, banka, stakan, flyaga, plenka kiradi. Bunday idishlarning barcha turi muayyan talablarga javob berishi lozim: mahsulot bilan idish uzaro ta‘sir kilmassligi, mahsulotning rangi, xidi, ta‘mini bulmasligi, tarkibida kishi organizmi uchun zararli moddalar bulmasligi shart.

Yuqorida meva sabzavolarni saqlash va qayta ishlash jarayonida qo‘llaniladigan idishlardan keltirilgan va bu idishlar mahsulotni qaysi maqsadda foydalanishidan kelib chiqqan holda tanlanadi.

Qadoqlash dizayni har xil turdagi qadoqlar va idishlarga mo‘ljallangan funksiyaga, shuningdek oziq-ovqat mahsulotlariga va ularning vazifasiga qarab farq qilishi mumkin, masalan

Qadoqlash	Turi	Oziq-ovqatlar	Materiallar
Aseptik qadoqlash	Asosiy	Suyuq butun tuxum yoki sut mahsulotlari	Polimerlar, ko‘p qatlamli qadoqlash
Tovoqlar	Asosiy	Baliq, go‘sht, mevalar, sabzavotlar, shirinliklar va ovqatlarning bir	Polimerlar, kartonlar, biopolimerlar

		qismi	
Sumkalar	Asosiy	Kartoshka chipslari, olma, quritilgan mevalar, guruch, gazaklar	Metalllashtirilgan polimerlar, polimerlar, ko‘p qatlamli qadoqlash
Bankalar	Asosiy	Pomidor sho‘rvasi, loviya, qizil ikra, tunes balig‘i va qisqichbaqalar konservasi	Alyuminiy, qalay, zanglamaydigan po‘lat
Kartonlar	Asosiy	Tuxum, sut va meva sharbati qutisi	Ko‘p qatlamli qadoqlash, qoplangan qog‘oz
Moslashuvchan qadoqlar	Asosiy	Qadoqlangan salat, kartoshka chipslari, shirinliklar va konfetlar	Polimer, biopolimer
Qutilar	Ikkilamchi	Don karton qutilari, muzlatilgan pitsalar	Kartonlar
Yuk qutilari	Uchinchi darajali	Ishlab chiqarish zavodidan tarqatish markaziga tashish uchun ishlatiladigan bitta yuk tashuvchi qurilmadagi bir nechta qutilar	Gofrokarton, yog‘och yuk qutilari
O‘ramlar	Uchinchi darajali	Yuk tashuvchi qurilmadagi qutilarni o‘rash uchun ishlatiladi	Polimer, ko‘p qatlamli qadoqlash

Deyarli barcha oziq-ovqat mahsulotlari qandaydir ko‘rinishda qadoqlanganligi sababli, oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash ham asosiy, ham keng tarqalgan. Bundan tashqari, brendlarni yaratish va standartlashtirishga imkon berish orqali u muhim reklama, keng tarqatish va ommaviy savdoni amalga oshirish imkoniyatini beradi. Shuning uchun, qadoqlashning har xil turi (yoki darajasi) o‘rtasida farq bo‘lishi kerak.

Birlamchi qadoqlash.

Birlamchi qadoqlash oziq-ovqat mahsulotlari bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqada bo‘lib, ular uchun ideal muhitni yaratadi va tashqi o‘zgarishlardan himoya qiladi. Bundan tashqari, chakana qadoqlash yoki birlamchi qadoqlash oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlashning marketing jihatlari uchun javobgardir. Odatda, birlamchi darajada ishlatiladigan qadoqlash materiallari karton qutilar, plastik tovoqlar, shisha butilka va ko‘p qatlamli tuzilmani (Tetra Pak) o‘z ichiga oladi.

Ikkilamchi qadoqlash.

Ikkilamchi qadoqlash odatda gofrokartondan tayyorlangan bir qutiga bir nechta paketlarni solishni o‘z ichiga oladi. Shunday qilib, ikkilamchi qadoq asosiy paketlar uchun tarqatuvchi, tashuvchi sifatida xizmat qilib, tashish paytida ishlov berishni osonlashtiradi. Ba‘zan u chakana savdo nuqtalarida yoki asosiy tovarlarni namoyish qilish uchun supermarketda yordamchi qadoq sifatida ishlatilishi mumkin.

Uchinchi darajali qadoqlash.

Uchinchi darajali qadoqlash deb nomlanuvchi eng tashqi o‘ram birlamchi va ikkilamchi o‘ramlarni xavfsiz tarzda tashish, saqlash va tarqatishni osonlashtiradi, bu esa mahsulotni qo‘shimcha himoya qilishni ta‘minlaydi va katta hajmdagi materiallarni tashishning oson usulini yaratadi. Uchinchi darajali qadoqlashning eng mashhur turi gofirovka qilingan qutining o‘ralishidan iborat.

Pechenye komponentlari: plastik butilkalar, qog‘oz paketlar

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Bo‘riev X.Ch., Rizaev R. Meva uzum mahsulotlarni biokimyosi va texnologiyasi. T., «Mehnat», 2000.
2. Bo‘riev X. Ch., Jo‘raev R., Alimov O. Meva sabzavotlarni saqlash va daslabki ishlov berish. T., «Mehnat», 2002.
3. Shaumarov X.B. Islamov S.Ya. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. Toshkent, 2011.
4. Dodaev Q.O., Mamatov I.M. Oziq-ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari (o‘quv qo‘llanma). – T.: Iqtisod-moliya, 2006.
5. Xaitov R. va boshqalar. Donni qayta ishlash korxonlarining texnologik jihozlari. – T.: O‘zbekiston Yozuvchilar uyushmasi. 2005.